

L’algèbre qualitative pour évaluer la réponse des maisons traditionnelles à patio à leur environnement géo-climatique : Casbah d’Alger, Médina de Tunis

Racha Amrani et Sabrina Kacher

Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme,
Laboratoire Ville, Architecture et Patrimoine
Route de Beaulieu, El-Harrach. BPN° 177, 16200 Alger
r.amrani@epau-alger.edu.dz
s.kachersouami@epau-alger.edu.dz

Résumé Dans cet article nous proposons d’appliquer l’algèbre qualitative pour la modélisation de la réponse de l’habitat traditionnel à son environnement naturel. Cette approche consiste à établir des relations d’influence qui lient cet habitat à son environnement géo-climatique. Elle est appliquée aux maisons à patio de la Casbah d’Alger et de la médina de Tunis appartenant à des contextes socio-culturel et environnemental quasi similaires afin d’évaluer la performance de leurs enveloppes face aux contraintes géo-climatique. Cet article fait partie d’un large travail de recherche qui vise à mettre à la disposition des concepteurs un outil leur permettant d’intégrer les valeurs qualitatives des contraintes géo-climatiques dès les phases amont de la conception architecturale afin de pouvoir proposer des conceptions cohérentes avec l’environnement.

Mots clés Maison traditionnelle à patio, Casbah d’Alger, Médina de Tunis, Environnement géoclimatique, Algèbre qualitative.

Abstract In this paper, we propose to apply the qualitative algebra to model the response of the traditional habitat to its natural environment. This approach consists in establishing relations of influence that link this habitat to its geo-climatic environment. It is applied to the patio houses of the Casbah of Algiers and the medina of Tunis belonging to almost similar socio-cultural and environmental contexts in order to evaluate the performance of their envelopes facing the geoclimatic constraints. This article is part of a large research work that aims to provide designers with a tool to integrate qualitative values of geo-climatic constraints from the preliminary phases of architectural design in order to be able to propose designs consistent with the environment.

Key words Traditional patio house, Kasbah of Algiers, Medina of Tunisia, Geo-climatic environment, Qualitative algebra.

1 Introduction

L’architecture traditionnelle est un témoignage du génie des civilisations par ses nombreuses réalisations adaptées aussi bien au site, au climat et aux traditions.

Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre dans le monde pour évaluer la relation entre un bâtiment et son environnement, notamment les grilles environnementales (HQE, LEAD, etc) [1] et le raisonnement qualitatif. Ce dernier présente un intérêt croissant pour les chercheurs dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie en raison de la quantité de données approximatives et incomplètes que les acteurs du domaine sont amenés à exploiter dans les premières phases de la conception [4]. Plusieurs chercheurs [6,11] ont identifié des relations d'influence entre les facteurs de l'environnement naturel et l'expression architecturale vernaculaire. Ces relations sont susceptibles de guider les praticiens dans leur raisonnement lorsqu'ils appliquent ces dispositifs environnementaux anciens à des constructions contemporaines. L'objectif de cet article est d'évaluer la performance de l'enveloppe de l'architecture traditionnelle, notamment la maison à patio de la Casbah d'Alger et de la médina de Tunis, en appliquant une approche qualitative qui traduit ces relations d'influences en établissant des fonctions qualitatives qui les simulent [6]. Grâce à cette simulation, il sera possible d'évaluer la performance du cadre bâti existant en comparant les solutions proposées par la simulation et les solutions observées en réalité. Aussi, il sera possible d'assister l'écoconception en développant un raisonnement semi-automatique capable de proposer les solutions adaptées à une contrainte environnementale donnée.

2 Présentation de l'Algèbre qualitative « Q-Algèbre »

La modélisation qualitative est une approche basée sur une Algèbre qualitative existante « QAlgèbre» [2]. Elle permet de traduire la connaissance experte qualitative, qui est souvent exprimée sous forme de règle d'inférence [8] de type: «plus les précipitations sont importantes plus les toits sont inclinés » à des relations fonctionnelles. Ces relations portent sur un niveau d'abstraction suffisant pour représenter une compréhension pertinente du comportement du système ce qui permet d'explicitier et de simuler le raisonnement d'experts à l'aide des fonctions qualitatives. Cette approche va nous permettre de représenter l'influence des facteurs de l'environnement géo-climatique sur les composantes de l'architecture traditionnelle en se basant sur les valeurs qualitatives (ordres de grandeurs) de chaque facteur géo-climatique [6] qui seront représentés en utilisant l'espace des quantités (Q) à sept niveaux strictement ordonnés (vvl < vl < l < m < h < vh < vvh) avec l pour low, m pour medium, h pour high et v pour very [5].

2.1 Application de la Q-algèbre à l'architecture

Un travail de recherche [6] mené sur 40 maisons vernaculaires a permis l'identification :

- Les déterminants architectoniques visibles (*DAV*) de la réponse architecturale au climat : La pente et le débord de la toiture; La proportion du percement; Le rapport au sol. - Les variables géo-climatiques (*EGC*) ayant un impact sur l'expression architecturale: Rayonnement solaire diffus et direct; Température et humidité relative de l'air; Pluviométrie et fréquences des précipitations ; Vitesse et fréquence du vent ; Perméabilité du sol.

La modélisation développée sur la base de l'algèbre qualitative a permis de parvenir à une écriture compacte, sous forme de fonctions qualitatives, des relations d'influences entre ces deux types de données. Le raisonnement automatique effectué sur la base de ces fonctions a permis l'établissement d'un modèle prédictif des déterminants architectoniques correspondant à chaque environnement géoclimatique. Ce modèle a été appliqué à 07 maisons vernaculaires à travers le monde à l'aide du simulateur Qualis@ de l'INRAE: la maison de Castro au Chili, la maison de Valence en Espagne, la maison de Tombouctou au Mali, ...etc. Les résultats observés dans la maison vernaculaire de Castro, par exemple, ont montré que les *DAV* proposés par le modèle correspondent bien au *DAV* observés dans la maison vernaculaire. Quant à la maison vernaculaire de Valence, les résultats ont montré que les *DAV* proposés par le modèle ne correspondent pas toujours aux *DAV* observés dans la maison.

2.2 Application de l'approche de la modélisation qualitative aux deux cas d'étude

Dans cet article nous proposons d'appliquer cette approche qualitative aux maisons des médinas de Tunis et d'Alger qui se trouvent dans des sites appartenant à des contextes environnementaux quasi similaires : des villes côtières appartenant à la même zone climatique «Csa¹. Ces deux sites ont subi les mêmes influences socio-culturelles, ils ont connu la succession de conquêtes arabo-musulmane (les Zirides à Alger et les Hafsides à Tunis), espagnole et turque qui ont façonné leur architecture [7, 10]. Bien qu'ils possèdent des maisons avec des typologies architecturalement différentes, nous avons choisi de comparer deux maisons ayant une typologie commune à savoir la maison à patio.

Description des cas d'étude: Les deux maisons introverties sont organisées autour d'une cour centrale. La maison d'Alger se développe sur deux niveaux alors que la maison tunisoise s'organise en un rez-de-chaussée pouvant être élevé d'un étage partiel ou complet (dans les maisons bourgeoises ou les grandes demeures et palais) (Tableau 1). Elles possèdent deux façades, l'une, intérieure, donnant sur le patio avec de nombreuses grandes ouvertures. Ces dernières font face à des ouvertures plus petites et peu nombreuses au niveau de la façade extérieure qui donne sur la rue et elles contribuent toutes ensemble à créer un mouvement d'air qui permet la

Table 1 – Présentation graphique des maisons traditionnelles de la Casbah d’Alger et la Médina de Tunis

	Illustration	Plan RDC	Façade intérieure	Façade extérieure
Maison de la Casbah d’Alger [10]				
Maison de la Médina de Tunis [7]				

ventilation des différents espaces de la maison.

Les ouvertures des façades intérieures ont des dimensions et des dispositions différentes sur la surface des parois, les plus grandes se trouvent à la hauteur de l’œil en position assise et permettent essentiellement le captage des rayons solaires d’hiver. Les petites ouvertures en bas permettent à l’air frais provenant du patio de pénétrer, tandis que celles du haut permettent à l’air chaud d’échapper [3]. Dans la casbah d’Alger les ouvertures sont identiques sur les quatre côtés du patio délimités par des galeries, tandis que la maison tunisoise, avec sa cour délimitée par une galerie unique ou double, offre une façade avec de nombreuses ouvertures de grandes dimensions donnant sur la galerie et une autre façade, donnant directement sur la cour, avec des ouvertures peu nombreuses et de petites dimensions. Description de l’EGC : Afin d’appliquer la modélisation qualitative aux cas d’étude, il est d’abord nécessaire de déterminer les valeurs des variables de l’environnement géo-climatique⁴ (Tableau 2) puis de définir leurs valeurs qualitatives (Figure 1). Sur la base de ces données, il sera possible de comparer les DAV proposés par la modélisation qualitative et les DAV observés dans la réalité (Tableau 3). Pour cette modélisation, seules les relations d’inférence suivantes seront considérées : ”plus le rayonnement solaire est important, plus les proportions de percement sont faibles” et ”plus les précipitations sont importantes, plus le toit est incliné”, qui concernent respectivement les fonctions : éclairage naturel et évacuation des eaux pluviales. Etant donné que l’ensemble des variables géoclimatiques n’étant pas pris en compte dans ce travail, il n’a pas été possible d’utiliser le simulateur Qualis. Pour cela, la simulation est effectuée manuellement à l’aide des fonctions qualitatives [6].

rayonnement diffus (rdif)			Matrice de relation d'influence		b) Table de décision qualitative	
%	Interprétation	valeur qualitative	Le rayonnement diffus	Proportion de percements (Pp)	Le rayonnement diffus	Proportion de percements (Pp)
rdif < 60	<i>trop sombre</i>	vvl	%	%	%	%
60 ≤ rdif < 70	<i>sombre</i>	vl	rdif < 60	0 < Pp < 6	vvl	vvh
70 ≤ rdif < 75	<i>légèrement sombre</i>	l	60 ≤ rdif < 70	6 < Pp < 10	vl	vh
75 ≤ rdif < 85	<i>normal</i>	m	70 ≤ rdif < 75	10 < Pp < 20	l	h
85 ≤ rdif < 90	<i>un peu trop lumineux</i>	h	75 ≤ rdif < 85	20 < Pp < 30	m	m
(1) 90 ≤ rdif < 95	<i>trop lumineux</i>	vh	85 ≤ rdif < 90	30 < Pp < 50	h	l
			90 ≤ rdif < 95	50 < Pp < 80	vh	vl
			(2) rdif > 95	Pp > 80	vvh	vvl

Figure 1 – (1) Appréciation qualitative du rayonnement diffus. (2) Matrice de relation d'influence entre le rayonnement diffus et la proportion du percement et les 07 niveaux de l'échelle qualitative [6]

Table 2 – Valeurs des variables de l'EGC des sites d'étude et les DAV correspondants

Variable de l'EGC	Valeurs des variables de l'EGC		Valeurs qualitatives des variables de l'EGC		Equation qualitative	Les (DAV) selon la simulation manuelle	
	Alger	Tunis	Alger	Tunis		Alger	Tunis
DAV : Proportion de percements							
Rayonnement diffus (%)	88%	88%	h	h	$l \otimes x$	l	l
Rayonnement direct (MJ/m ² /jour)	15.9	16.1	h	h	$l \otimes x$	l	l
Addition qualitative						l	l
DAV : Pente de la toiture							
Précipitation (mm/an)	671.9	470	h	m	$T(vh \otimes x \oplus h) + \perp(vh \otimes x \oplus l)$	h	m

Application de l'approche aux cas d'étude: Pour les deux sites d'étude, la valeur qualitative du rayonnement solaire directe correspond à un rayonnement « chaud (h) » ($15 \leq rdir \leq 17$), et la valeur du rayonnement solaire diffus correspond à un rayonnement « un peu trop lumineux (h) » ($85 \leq rdif \leq 90$). Selon le raisonnement qualitatif (Tableau 2), le DAV « proportion de percement » qui correspondant est " proportion de percement un peu faible (l) » [5]. Quant au DAV « pente de la toiture », pour une quantité de précipitations comprise entre 500 et 1000 mm/an, le cas de la ville d'Alger, la pente de la toiture de la maison doit être « un peu forte (h) », tandis que pour la ville de Tunis, 250 – 500 mm/an de précipitations, la pente de la toiture doit être « moyenne (m) » [6].

3 Résultats

Les résultats de la modélisation qualitative ont montré un écart entre les DAV issus de la simulation et ceux observés dans les maisons : 1) Pente du toit : un écart « important » est enregistré, 04 degrés sur l'échelle qualitative pour la maison de Tunis et 05 degrés pour la maison d'Alger. 2) Proportion du percement : un écart

Table 3 – Résultat de l’observation des DAV des deux cas d’étude

DAV	Maison de la médina d’Alger	Maison de la médina de Tunis	
Proportion du Percement (Pp) :	Façade extérieure		
	≈20% de la surface de la façade : proportion de percement « un peu faible (l) »		
	Façade intérieure		
	Pp>25% : proportion de percement « moyenne (m) »	>20% : proportion de percement « moyenne (m) »	<20% : proportion de percement « un peu faible (l) »
Pente de toit :	Toiture plate (<5%) : « très faible pente (vvl) »		

acceptable est enregistré pour les façades des deux maisons : a) Façade extérieure : le DAV observé est conforme à celui obtenu par la modélisation pour les deux cas; b) Façade intérieure: 01 degré d’écart pour la maison de la casbah d’Alger ainsi que pour la façade donnant sur la galerie de la maison de la médina de Tunis. La façade donnant sur la cour de la maison tunisoise est conforme au DAV obtenu par la modélisation.

3.1 Discussion des résultats

L’écart acceptable signifie que la fonction qualitative est vérifiée contrairement à l’écart important. Selon la littérature, le choix d’un toit plat peut se rapporter à deux facteurs: 1) socioculturel, car il offre un espace de vie ouvert aux femmes de ces sociétés ; 2) environnemental, car il permet aux maisons, d’une part, de gagner en compacité et de réduire les surfaces exposées au rayonnement solaire pour limiter la surchauffe, et, d’autre part, d’accumuler l’eau de pluie pour pouvoir la stocker dans des citernes (Jeb) au sous-sol des maisons. De ce fait, le toit des deux maisons étudiées n’assure plus l’évacuation des eaux de pluie mais plutôt la récupération et le stockage de ces eaux. Quant aux proportions de percement, l’écart acceptable observé signifie que les façades des deux maisons sont efficaces en termes d’éclairage naturel de la maison. Ceci sous-entend que l’introversion des maisons traditionnelles n’est pas essentielle pour cette fonction. Toutefois, elle est privilégiée

dans les maisons traditionnelles pour:1) préserver l'intimité des habitants ;2) assurer la ventilation naturelle et le chauffage de la maison grâce aux percements qui laissent pénétrer l'air et les rayons solaires.

4 Conclusion

L'objectif de ce travail était d'utiliser une approche de modélisation qualitative pour évaluer la réponse de l'enveloppe des maisons traditionnelles à patio de la casbah d'Alger et de la médina de Tunis à leur environnement naturel. Sur la base des résultats de la comparaison des DAV obtenus par la simulation qualitative manuelle et les DAV observés dans les maisons traditionnelles, il convient de noter que l'enveloppe des maisons traditionnelles étudiées répond convenablement aux contraintes de l'environnement géo-climatique grâce aux DAV qui assurent le rôle de dispositifs environnementaux. Or, les systèmes environnementaux traditionnels sont complexes et résultent de l'interaction entre plusieurs facteurs essentiellement environnementaux et socio-culturels. Cette réalité impose une connaissance parfaite de ces dispositifs et de leurs principes de fonctionnement afin de parvenir à mettre en place un raisonnement qualitatif semi-automatique capable de proposer des solutions adaptées aux contraintes environnementales pour les appliquer aux constructions contemporaines. Dans un travail futur, nous tenons à étendre notre étude en impliquant tous les facteurs de l'environnement géo-climatique pour évaluer leur impact sur l'ensemble de la maison traditionnelle.

Références

1. A. K. M. Shamseldin. Including the Building Environmental Efficiency in the Environmental Building Rating Systems . Ain Shams Engineering Journal 9 (4): 455-68, 2018 .
2. A. Ndiaye and G. Della Valle and P. Roussel. Qualitative Modelling of a Multi-Step Process: The Case of French Breadmaking . Expert Systems with Applications 36 (2, Part 1), 2009.
3. A. Ravéreau. La Casbah d'Alger, et le site créa la ville. Edition Sindbad, 1989.
4. C.P.L. Schultz and R. Amor and B. Lobb and H.W. Guesgen. Qualitative design support for engineering and architecture, Adv. Eng. Informat-
doi:10.1016/j.aei. 2008.07.003, 2008.
5. F. Guerrin. Qualitative Reasoning about an Ecological Process: Interpretation in Hydroecology. Ecological Modelling 59 (3-4): 165-201,1991.
6. G. Rodríguez. Modélisation de la réponse de l'architecture au climat local. Thèse de Doctorat, 2013.

7. J. Revault. Palais et demeures de Tunis (XVIe et XVIIe siècle). Edition du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1980.
8. K. Kansou and G. Della Valle and A. Ndiaye. Expertise et fonctions qualitatives. <https://hal.archivesouvertes.fr/hal-00714824>, 2012.
10. S. Missoum. Alger à l'époque ottomane, La médina et la maison traditionnelle. EDISUD : INAS, 2003.
11. Crespo, I and Barrera, M and Ramos, L. Climatic Analysis Methodology of Vernacular Architecture. In Vernacular Architecture: Towards a Sustainable Future, 2014.